

'LA MAREA', EDICIÓN INTERACTIVA. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD Y DESARROLLO DEL PRODUCTO

En el siguiente trabajo se desarrolla la edición interactiva de la revista *La Marea*. A partir de un análisis DAFO del medio se concretan los datos más importantes de su situación actual para poder proponer una estrategia que consiga aprovechar las oportunidades actuales a partir de sus fortalezas y subsanando sus debilidades.

Trabajo de Fin de Grado

Autores: Alejandra González Pérez

Guillermo Parras Guzmán

Tutor: José Manuel Sánchez Duarte

Universidad
Rey Juan Carlos

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Universidad Rey Juan Carlos

Autores: Alejandra González Pérez y Guillermo Parras Guzmán

La marea, edición interactiva. Evaluación de la viabilidad y
desarrollo del producto

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Nombre: Alejandra

Apellidos: González Pérez

D.N.I.: 51 989 205 M

Correo electrónico: a.gonzalezper@alumnos.urjc.es

Director: José Manuel Sánchez Duarte

Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual

Grupo 5A - Campus de Vicálvaro

Curso: 2014/2015 - Convocatoria: junio

1	INTRODUCCIÓN	5
2	Hacia un periodismo interactivo y accesible	7
2.1	Internet en las redacciones.....	9
2.2	El periodismo en España 2008-2013.....	11
3	METODOLOGÍA.....	13
3.1	Objeto de la investigación.....	13
3.2	Objetivo del estudio	15
3.3	Técnica	16
3.3.1	Descripción y análisis DAFO.....	16
3.3.2	Fases de la investigación.....	17
3.3.3	Diseño de la matriz DAFO	19
3.3.4	Fuente de los datos	20
4	ANÁLISIS.....	22
4.1	Análisis interno.....	22
4.1.1	Debilidades.....	22
4.1.2	Fortalezas.....	24
4.2	Análisis externo	26
4.2.1	Amenazas.....	29
4.2.2	Oportunidades	30
4.3	Estrategias DAFO	32
5	MEMORIA PRÁCTICA	34
5.1	<i>Aquafadas</i> . La herramienta	34
5.2	Reuniones con <i>La Marea</i>	44
5.3	Bocetos y esqueleto de la revista.....	45

5.4	La publicidad	48
5.5	Contenido multimedia	50
5.6	Edición de los textos	51
5.7	La interactividad.....	53
5.8	Desarrollo técnico	54
5.9	Dificultades y retos.....	54
5.10	Resto de la revista.....	56
5.11	Plan de negocio	58
5.11.1	Supuesto 1	58
5.11.2	Supuesto 2.....	58
5.11.3	Rentabilidad de la revista	59
5.12	Presentación ante el tribunal.....	61
6	Conclusiones	63
7	BIBLIOGRAFÍA.....	66

1 INTRODUCCIÓN

En los últimos años el periodismo ha asistido a su eclosión en internet. La labor de los profesionales de la noticia se ha visto invadida por nuevas rutinas de trabajo que algunos ven como una amenaza a los valores clásicos de la profesión y, otros, como una oportunidad para dotarla de más y mejores herramientas. El formato en papel está muriendo, la publicidad cada vez se traslada más hacia internet y, lo que es más importante, las audiencias están haciendo esa migración también. Las nuevas tecnologías e internet han traído consigo nuevos formatos que permiten al periodismo expresarse como nunca antes.

La Marea es un proyecto periodístico con estructura empresarial de cooperativa, que lanza una vez al mes un número en papel a través de suscripciones y de la venta directa en kioscos. Cuenta, también, con una web que se dedica a la información diaria. Tiene su redacción situada en Madrid y alcance nacional. Una de sus principales características es su política de publicidad: tiene un código ético que impide anunciarse a bancos que practiquen desahucios o a empresas que inviertan en energías perjudiciales para el medio ambiente. Es un medio joven, nacido en 2012, que supone un ejemplo periodístico único en el panorama nacional.

Este Trabajo de Fin de Grado desarrolla un análisis DAFO de *La Marea* y su revista digital para detectar sus principales fortalezas y debilidades, así como lograr analizar su entorno, con el objetivo de proponer una versión alternativa actual que dé solución a los problemas que se planteen. Este análisis se elabora a través del contacto directo con los trabajadores del medio y de recursos obtenidos durante más de tres meses trabajando en esa redacción.

El trabajo finaliza con la aplicación de ese análisis DAFO, que da forma al desarrollo de una nueva revista digital, totalmente renovada y con un nuevo enfoque. Se utiliza todo lo aprendido con las conclusiones del análisis para mejorar las debilidades del medio y

aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno. Todo ello conjugado con el respeto al espíritu del proyecto de la cooperativa que realiza mes a mes la revista de *La Marea*¹.

¹ Durante la defensa de este trabajo el tribunal contará con un iPad para cada miembro en el que podrán probar a fondo esta revista digital, y adjunto a este trabajo un vídeo en el que se muestran sus principales características.

2 HACIA UN PERIODISMO INTERACTIVO Y ACCESIBLE

El periodismo está cambiando. No es lo que era ayer y quedará superado por el mañana. Una de las ventajas de esta profesión viva es que requiere de profesionales igualmente vivos y de medios que se sepan adaptar a las exigencias de una ciudadanía que cada vez tiene más capacidad de acercarse al periodista. Ahora el periodista también tiene un *watchdog* (Eisenman: 1996) particular, y es que la ciudadanía ha pasado a ocupar una posición, o mejor dicho, tiene una posición potencial que ocupar, desde la que vigilar que la labor periodística se desarrolle con el rigor, la objetividad y las garantías que se le suponen.

¿Qué es el periodismo? Es una pregunta que el paso del tiempo ha permitido responder de distinto modo manteniendo el mismo fondo; el periodismo es un servicio profesional, dirigido al público desde contextos institucionales y que trata de narrar hechos relevantes de manera constante. Sobre esa base, el periodismo ha visto cómo el avance tecnológico le permite ejercer ese servicio de formas distintas, más eficaces cuanto más eficaz es la tecnología. Además, estos avances en la tecnología permiten potenciar los objetivos de la profesión: narrar mejor los hechos para que lleguen a más gente y con una inmediatez cada vez mayor.

El tiempo y el avance social y tecnológico han hecho que el potencial del periodismo sea incomparable a cualquier otra época. Hoy por hoy, un periodismo honesto tiene a su alcance multitud de herramientas para desarrollar la profesión de manera intachable. La deriva que ha tomado el sistema económico mundial nos ha llevado a un intento de mundialización, que se quedó en *globalización* (Del Arenal: 2008, 187) en la que el mercado se ha vuelto común en los dos sentidos; un medio ahora puede informar de todo y de todos, y cualquiera desde cualquier parte puede acceder a un medio de comunicación escrito si tiene una conexión a internet.

Esto que, de nuevo, incrementa el potencial del buen periodismo, ha derivado en una globalización del periodismo que afecta en dos niveles: económico y deontológico. El económico es evidente, en una economía globalizada las fronteras desaparecen a la hora de que el dinero circule y los grandes medios hoy por hoy están en manos de capitales de todo el mundo. Esto provoca que la influencia ejercida por un inversor económico pueda venir de cualquier parte y, lo que es más importante, pueda hacer que el rastro de esta influencia se pierda entre mil argucias financieras para ocultar el origen del dinero.

El aspecto deontológico llega con las nuevas lógicas de un periodismo global, que hacen tambalearse los criterios periodísticos. ¿Un periódico ha de ser patriota? Uno de los primeros casos lo encontramos con las dos guerras mundiales, donde algunos periódicos, efectivamente, escribían siendo conscientes del bando de la guerra que ocupaban (Flores: 2007, 217). ¿A qué población ha de ser leal un periódico? Si entendemos que el periodismo es un servicio para el ciudadano, ¿el periodismo global ha de responder a las demandas de todos los ciudadanos del mundo por igual?

El tablero periodístico se ha tambaleado, y los nuevos modelos empresariales que están detrás de los grandes medios se ha sumado a este proceso globalizador y se han visto acelerados con internet. Económicamente, están totalmente integrados, pero tecnológicamente no acaban de dar el paso, en tanto en cuanto nos encontramos con lógicas analógicas dentro de un mundo digital aún hoy en día. Todos estos movimientos son potencialmente preocupantes; no en vano, el periodismo garantiza un derecho fundamental como es el de el derecho a la información y, además, tiene un efecto socializador clave. Gracias a los medios aprendemos normas sociales, nos integramos y, de forma más o menos perversa a lo largo de la historia, se refuerza a la institución dominante en la sociedad.

2.1 Internet en las redacciones

Internet ha traído bajo el brazo una nueva forma de construir las informaciones periodísticas. Son los nuevos ladrillos de unas estructuras que se mantienen, por lo general, con pocos cambios, pero cuyo interior se ha visto renovado por completo. O debería. Siguiendo con la metáfora, pese a que los ladrillos son nuevos, la rigidez de los planos de esos edificios -que serían las informaciones periodísticas- han encorsetado en exceso la labor del periodista, haciendo que no pueda aprovechar todo el potencial que tiene internet. Y no por accidente, claro, las grandes empresas periodísticas se cuidan mucho de que se les escape de las manos el control sus medios y una irrupción ciudadana en los medios pueda acabar con un modelo de negocio que, aun así, se va a pique.

Las principales características del periodismo en internet es que es hipertextual, multimedia e interactivo. Estas peculiaridades han hecho, además, que el lector se arrogue un nuevo papel que podría cambiarlo todo: ya no solo es consumidor, ahora también es productor. El *consumer* se ha convertido en *prosumer*. Sin embargo, estos rasgos se han adoptado en distinta medida según los intereses de la empresa periodística.

La inmediatez y la hipertextualidad se han abrazado casi por completo; de hecho, la inmediatez está causando un déficit en otros valores periodísticos como el rigor y la contrastación de las noticias. Lo multimedia se trata como algo accesorio, no hay información multimedia sino información con apoyo de una imagen o un vídeo. Por último, y lo más importante, la interactividad está acotada y totalmente controlada. La capacidad del lector para intervenir y participar se encuentra restringida y no podemos hablar de un verdadero proceso de comunicación digital en el periodismo en internet (Domingo: 2008, 680).

La llegada de internet a las redacciones ha hecho que los criterios informativos y económicos varíen. La dependencia de la publicidad no ha cambiado, pero ésta se ha trasladado en masa a internet. En el periodo que abarca desde 2008 hasta 2012, la inversión

publicitaria en prensa convencional descendió un 53%, mientras que la inversión que se hace en medios de internet creció un 134%².

Con esta migración de los anunciantes al nuevo ecosistema, los criterios para ingresar dinero por esa publicidad se han visto invadidos por las características de internet. En la red casi todo se mide: visitas, pinchazos, tiempo que pasa un usuario en la web... Y eso es usado por los anunciantes para poner precio a sus campañas y, lo que es peor, pone al periodista en una situación de dependencia de la publicidad mucho mayor.

Las líneas editoriales de algunos periódicos *online* han pasado a ser las estadísticas de visitas. Es uno de los retos del nuevo periodismo nativo de la red, donde la presión para el periodista y el reto al rigor de la profesión es mucho mayor. Pese a todo, internet ha llegado para quedarse. El mundo es cada vez más digital y, sobre todo, conectado. En unos pocos años cualquier ciudadano de un país desarrollado lleva en el bolsillo un *smartphone* que le permite tener en la palma de la mano acceso a una cantidad de información que requiere varias vidas para ser leída.

En Suecia, el 26% de los niños de dos años se conectan a internet al menos una vez al día. La generación que viene ha nacido ya en internet. En Estados Unidos, el 87% de las personas usan internet; en Europa aún se está en el 70%. El mismo estudio de la BBC que arroja estos datos asegura que el 76% de los encuestados estaban de acuerdo en asegurar que es más fácil que nunca estar informado acerca de lo que está pasando en el mundo.

Yendo a datos de España, según el último informe elaborado por el ministerio de Industria (La Sociedad en Red, Informe Anual 2013) el 94% de los hogares españoles tienen una conexión a internet de banda ancha. Tres cuartas partes de la población mayor de quince años ha usado internet alguna vez. Aunque no son cifras tan avanzadas como las de otros países desarrollados, en España la instauración de internet es una realidad. El 90% de los

² Asociación de la Prensa de Madrid -APM- (2014): *Informe anual de la profesión periodística 2013*.

estudiantes de la segunda etapa secundaria han usado internet alguna vez. En los estudiantes universitarios aumenta hasta el 97%.

Observando el cómo se conectan los españoles a internet, es claro y evidente que el ordenador es la forma más habitual de hacerlo; el 80% de los hogares tienen ordenador en casa. Sin embargo, ha aparecido un nuevo actor en la interacción de las personas con internet: la tableta. En 2012, cuando se cuantificó por primera vez en este informe, los hogares con tableta suponían el 11,8%; un año después ya eran el 28,5%. La tableta se ha convertido en el centro de acceso a internet principal de muchos usuarios, es un centro multimedia móvil, que ha encontrado en el mundo laboral y en el académico su nicho de mercado perfecto. Es, con mucha diferencia, el equipamiento TIC que más crece en los hogares españoles. No sería extraño que acabara sustituyendo al ordenador en la mayoría de usuarios que no necesitan una experiencia profesional profunda.

2.2 El periodismo en España 2008-2013

La prensa en España está sufriendo los efectos de la crisis de manera extraordinaria. La inversión publicitaria en prensa, que es el sustento principal en el modelo de negocio periodístico moderno, ha caído entre el 2012 y el 2013 un 20%. Los formatos escritos analógicos (prensa, revistas, dominicales) son los que más han visto reducida la publicidad. Esa herida que sigue sangrando y las grandes empresas no saben cómo parar la hemorragia.

Prisa, el gran grupo editorial de este país, lleva cuatro años consecutivos en pérdidas. Es, tal vez, el síntoma de que el sistema que hasta ahora funcionaba ya no lo hace, y es hora de reinventarse. ¿Dónde ha ido toda esa publicidad? ¿Es que el público ha desaparecido? No, no ha desaparecido, simplemente ha cambiado de lugar. Mientras la audiencia de los diarios convencionales paulatinamente decrece (sobre todo en los tramos de edad más bajos, ya

que los lectores de edad más avanzada siguen prefiriendo el formato papel para leer el periódico), la de los diarios online crece más que cualquier otro producto periodístico en internet. Del 2008 a 2012 su audiencia se incrementó en un 63%.

Pese a todo, se siguen creando nuevos medios en España. Incluso con la crisis se ha impulsado la creación de nuevos medios. Ello puede ser debido a que los procesos de despido en los medios ha hecho que muchos periodistas se junten para hacer proyectos de menor tamaño con un grado de innovación superior, y que las herramientas al alcance hacen cada día más sencillo montar un medio de comunicación. En 2008 se crearon 8 medios de comunicación, mientras que en 2012 se crearon 37. En total, la APM ha conseguido recabar datos completos de 108 nuevos medios creados en el último lustro en nuestro país.

De estos nuevos medios la gran mayoría son Sociedades Limitadas, una estructura clásica en el negocio, aunque poco a poco surgen iniciativas que se estructuran como como asociaciones o sociedades cooperativas. Sin embargo, pese a que muchas iniciativas han nacido ya en internet y tratan de adaptarse a un nuevo modelo, siguen dependiendo de la publicidad para sobrevivir. Parece que es inevitable que la publicidad juegue un papel clave en la financiación de los medios y la influencia que esto tiene sobre los contenidos con ello. Casi el 60% de los medios tiene la mayoría de su presupuesto condicionado por la publicidad.

3 METODOLOGÍA

A continuación se describe la metodología utilizada para realizar la investigación, así como la definición del objeto de estudio y los objetivos que se pretenden alcanzar.

3.1 Objeto de la investigación

El objeto de esta investigación es la revista *La Marea*, y, en concreto, de su versión digital. Está escogido de esta manera por la oportunidad que se tuvo de estar incrustados en la redacción durante tres meses, lo que permitió conocer a fondo la realidad del medio.

La Marea es un medio de comunicación escrito con un modelo empresarial de sociedad cooperativa. Está editado por la cooperativa Más Público, que se creó a partir del cierre de la edición impresa del diario *Público*. Este cierre vino desencadenado por motivos económicos, según quien por aquel entonces era el máximo accionista de la empresa, Jaume Roures. El cierre del diario en papel suponía el despido de gran parte de la plantilla de trabajadores, y estos comenzaron a organizarse para tratar de rescatar el proyecto.

Con el cierre, la cabecera de *Público* salió a subasta. El comprador podría reflotar el periódico y seguir con él. Por ello se montó la cooperativa Más Público, el objetivo era reunir dinero suficiente para que los trabajadores compraran la cabecera y así poder gestionar ellos mismos el periódico. Consiguieron algo más de 200.000 euros para ir a la subasta, y no esperaban que ninguna empresa más pujara; se trata del año 2012, parecía complicado que una empresa fuera a hacer un desembolso de dinero tan importante.

Sin embargo, cuando acudieron a la subasta vieron cómo una empresa constructora recién creada compraba la cabecera por más de 400.000 euros. *Display Conectors SL*, que hoy por hoy sigue siendo la editora de *Público*, fue una empresa creada por Roures y algunos socios para recomprar el periódico que ellos mismos habían declarado insolvente e insalvable. Así

las cosas, los trabajadores que formaban parte de la cooperativa Más Público decidieron crear su propio medio con los fondos que habían reunido para acudir a la subasta, y en diciembre de 2012 nace *La Marea*.

La Marea es un medio de información atípico en muchos aspectos. El primero es el modelo empresarial, ya que se trata de una sociedad cooperativa. Esto se traduce en que la estructura es completamente horizontal y el voto de cada socio vale lo mismo. Para ser socio hay que pagar un mínimo de 1.000 euros, pero a diferencia de una sociedad anónima con accionistas, en esta sociedad cooperativa ponga el dinero que ponga una persona siempre tendrá un voto, ya que sólo es un socio.

Esto permite que una persona física o jurídica con mucho potencial económico no pueda lanzar una OPA para hacerse con el control del medio, ya que por mucho dinero que ponga no va a tener más poder de decisión que cualquier otro socio. La cooperativa tiene un consejo rector, que está formado por seis socios: tres redactores y tres lectores. En el espíritu de *La Marea* está muy presente que los lectores son tan dueños del periódico como los redactores, por lo que tienen un gran poder de decisión en las asambleas³.

La otra gran peculiaridad de *La Marea* es su formato: es un periódico nacido en la era de internet, su actividad diaria se basa en su web de noticias, pero tiene una edición mensual en papel. De hecho, son los ingresos de la venta de la revista los que forman la mayor parte del dinero que entra en la cooperativa, lo que rompe un poco con los esquemas del nuevo periodismo en la era digital.

El modelo de negocio de *La Marea* se basa en las suscripciones a la revista en papel, en su mayor parte. La publicidad sólo supone alrededor de un 5% de los ingresos, con el objetivo de que no interfiera en la línea editorial del medio. Además, cuenta con un código ético para anunciantes que impide anunciarse en ella a los clásicos: bancos que practiquen

³ Se puede consultar la estructura de *La Marea* en la sección “conócenos” de su web <http://www.lamarea.com/conocenos/>

desahucios, fondos de inversión especuladores o empresas que no respeten el medioambiente, entre otros.

La Marea ha creado así una coraza que proteja lo que ellos entienden como periodismo de otros intereses. Es un modelo de negocio arriesgado y que aún no ha conseguido ser sostenible.

La revista mensual de *La Marea* cuenta, también, con una edición digital. La suscripción a esta edición es más barata y no ofrece más que la misma revista en papel pasada a formato PDF. No cuenta con los lenguajes propios del periodismo digital (hipertextualidad, multimedialidad etc.) y como producto no ha conseguido encontrar su hueco para diferenciarse lo suficiente de la edición en papel⁴.

3.2 Objetivo del estudio

El objetivo de este estudio es analizar la revista digital actual de *La Marea*, conocer sus fortalezas y debilidades a la par que estudiar el entorno. Conocer los aspectos internos de la revista es tan importante como conocer cómo está la realidad del mercado en el que se quiere insertar la revista digital.

A partir de ese estudio se extraerán las principales carencias del producto y el nicho de mercado que exista para él, con la premisa de crear un nuevo formato de revista que pueda compensar esas carencias a la par que aprovechar lo que reclama el entorno en lo que a revistas digitales respecta.

⁴ Todos los datos de este subepígrafe han sido obtenidos de entrevistas personales con Magdalena Bandera, coordinadora de *La Marea*.

Con todos esos datos, se propondrá y desarrollará un nuevo formato de revista digital que se adapte a lo revelado por los resultados del análisis.

3.3 Técnica

3.3.1 Descripción y análisis DAFO

El análisis DAFO es una metodología de investigación y estudio de la situación de una empresa que se emplea para conocer el estado en el que se encuentra y poder así trazar líneas estratégicas de acción de cara al futuro. Este tipo de análisis consta de cuatro pasos: análisis interno (debilidades y fortalezas), análisis externo (amenazas y oportunidades), confección de una matriz DAFO y producción de la estrategia a seguir por la empresa.

Las siglas DAFO o FODA, como también es conocido este tipo de análisis, provienen de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats). Esta técnica fue propuesta por Albert S. Humpfrey durante una investigación en el *Stanford Research Institute* en los años sesenta con el fin de detectar los fallos en la planificación corporativa (Rosa, J.M: 2000).

Por tanto, el objetivo de este tipo de análisis es detectar las ventajas competitivas de la empresa y a partir de ellas diseñar una estrategia que permita su mejora teniendo en cuenta la situación del mercado y del entorno.

	Aspectos favorables	Aspectos desfavorables
Análisis interno	Fortalezas	Debilidades
Análisis externo	Oportunidades	Amenazas

A través del análisis DAFO se detectarán en el caso de esta investigación las debilidades que posee actualmente el modelo de negocio de *La Marea*, las fortalezas que tiene de dicho modelo, las amenazas que presenta el entorno y el mercado para el medio de información, y las oportunidades que derivan de la situación económica, social, cultural en la que trabaja *La Marea*.

La extracción de la información necesaria para llevar a cabo de la investigación se llevará a cabo a través de entrevistas a los responsables de *La Marea*, encuestas a lectores y suscriptores del medio, análisis de marketing y estudios externos publicados por organismos competentes en España (Estudio General de Medios, Informe Anual de la Prensa de la Asociación de la Prensa de Madrid, Instituto Nacional de Estadística, etc.).

3.3.2 Fases de la investigación

La investigación con base en el análisis DAFO consta de cuatro fases que deben llevarse a cabo en el orden establecido:

- Análisis interno
- Análisis externo
- Diseño de la matriz DAFO
- Planificación estratégica

3.3.2.1 Análisis interno

El análisis interno radica en localizar debilidades y fortalezas de la organización que puedan generar ventajas o desventajas competitivas. Esta investigación tiene en cuenta factores como la disponibilidad de capital, servicios, tecnología, personal, impresión de los consumidores, capacidad de producción, etc.

3.3.2.1.1 Debilidades

Las debilidades son elementos o recursos que posee la organización y que constituyen un obstáculo para el buen funcionamiento de la empresa. Las debilidades son problemas internos que, una vez detectados, deben solucionarse o eliminarse previo diseño de una estrategia que lo permita.

3.3.2.1.2 Fortalezas

Las fortalezas son elementos diferenciados de la empresa que suponen una ventaja competitiva. Es recomendable reforzar las fortalezas de la organización para aumentar la diferenciación respecto a la competencia.

3.3.2.2 Análisis externo

El análisis externo investiga el entorno que rodea a la empresa. Ninguna organización permanece ajena a la realidad en la que actúa y los cambios que se producen en el entorno social, político, económico, tecnológico y legal. En el análisis externo se tiene en cuenta factores como el mercado, la competencia, el sector o el entorno.

3.3.2.2.1 Amenazas

Las amenazas son situaciones de carácter negativo y externas a la empresa que pueden suponer un problema en la consecución de objetivos de la organización. Si las amenazas suponen un riesgo para el buen funcionamiento de la empresa se deberán diseñar estrategias que permitan lidiar con ellas.

3.3.2.2.2 Oportunidades

Las oportunidades son factores externos a la empresa que pueden ser aprovechados con una correcta estrategia para aumentar las ventajas competitivas de la organización.

3.3.3 Diseño de la matriz DAFO

Una vez detectadas las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la empresa se puede proceder al diseño de la matriz DAFO. Consiste en la posición de cada factor en el lugar adecuado de la matriz y el establecimiento de conclusiones a través de la relación entre los distintos cuadrantes.

De la combinación de estos factores se pueden deducir conclusiones que sirvan para desarrollar una estrategia determinada. La combinación de fortalezas y oportunidades genera posibilidades de mejora potenciales para la organización basadas en sus puntos fuertes o su carácter de diferenciación. La unión de debilidades y amenazas conforman limitaciones o desventajas de la empresa que habrá que tener en cuenta. Por otro lado, la combinación de fortalezas y amenazas serán riesgos para la organización que tendrá que valorar si se encuentra en condición de asumir o no, y la unión de debilidades y oportunidades desafíos que en ocasiones serán afrontables por la empresa realizando un esfuerzo y en otras ocasiones no.

3.3.3.1 Definición estratégica

Una vez extraída la información necesaria a través de la investigación, diseñada la matriz DAFO y establecidos los objetivos, se procede a diseñar la estrategia óptima a llevar a cabo (Villacorta: 2000). Como se ha mencionado anteriormente, este tipo de investigación ayuda a definir acciones de mejora para la empresa de cara a un análisis de la situación actual, del lanzamiento de un nuevo producto, etc.

Una vez definidas las estrategias se debe establecer el orden en prioridad de puesta en marcha en un plan de acción.

3.3.3.2 Postura defensiva

Este tipo de estrategia se apoya en las fortalezas de la empresa que pueden contrarrestar a las amenazas del entorno. Se trata de maximizar e incentivar las fortalezas de la organización y tratar de minimizar y neutralizar las amenazas externas.

3.3.3.3 Postura ofensiva

Se trata de la postura que incentiva el crecimiento de la empresa. Esta estrategia aprovecha y maximiza las fortalezas de la empresa para aprovechar las oportunidades del entorno y así generar progreso en la organización y convertir amenazas y debilidades en fortalezas y oportunidades.

3.3.3.4 Postura de supervivencia

Es la estrategia que coloca en una situación más crítica a la organización. La empresa se enfrenta a amenazas externas y no tiene las fortalezas internas suficientes para luchar contra ellas. Esta estrategia trata de minimizar las debilidades de la empresa y las amenazas del entorno para salir de una ardua situación.

3.3.3.5 Postura de reorientación

La empresa detecta oportunidades en el entorno pero no tiene las fortalezas necesarias para poder aprovecharlas y debe reorientar sus estrategias anteriores para reducir las debilidades de la compañía.

3.3.4 Fuente de los datos

Para poder realizar el análisis DAFO han sido utilizadas las siguientes estrategias y herramientas de extracción de datos:

- Entrevistas personales con los responsables del medio: Magdalena Bandera aportó datos sobre la estructura interna de *La Marea* -es su coordinadora- que no se pueden encontrar de manera pública. Además, aportó información sobre las rutinas

de trabajo y también sobre los motivos por los cuales la revista es como es actualmente, y lo que esperan del futuro.

- Experiencia de tres meses de trabajo: los dos autores del presente trabajo realizaron prácticas en *La Marea*, lo que permitió conocer de primera mano la idiosincrasia del medio, su día a día y sus fortalezas y debilidades.
- Encuestas a la audiencia: durante el transcurso de las mencionadas prácticas se realizaron encuestas a suscriptores y socios de *La Marea* que proporcionaron muchos datos sobre la edad, clase social, gustos etc. De la audiencia de la revista. Entre otras cosas, se preguntaba especialmente por la versión digital de la revista, los fallos que se le encontraban y se planteaba la posibilidad de la creación de una nueva revista digital más multimedia, hipertextual e interactiva.

4 ANÁLISIS

4.1 Análisis interno

El análisis interno de *La Marea* se centra en la identificación y evaluación de los diferentes factores internos de la empresa delimitando las debilidades y fortalezas que existen. Las debilidades nacen de los elementos internos de la compañía que suponen un obstáculo para la consecución de los objetivos de *La Marea*, así como las fortalezas en aquellos factores que van a remar a favor de la obtención de buenos resultados.

Los objetivos de *La Marea* son la venta de ejemplares en papel en kiosco, el aumento de suscripciones y el aumento de visitas a la página web. Algunos objetivos secundarios podrían ser el incremento de la repercusión y notoriedad en redes sociales, la conciencia de marca en el consumidor, etc.

A la hora de realizar una lectura de la situación interna de *La Marea* no hay que perder de vista que el modelo empresarial por el que se rige es el de una cooperativa. Este modelo tiene numerosas ventajas organizativas como la gestión democrática, las bonificaciones fiscales o la autofinanciación, pero también desventajas operativas a la hora de realizar cambios en el modelo de negocio de la empresa. El hecho de que *La Marea* sea una Sociedad Cooperativa va a delimitar la capacidad de acción de la empresa en la toma de determinadas decisiones.

4.1.1 Debilidades

- Número de trabajadores: *La Marea* cuenta con cinco trabajadores, colaboradores aparte. Con una plantilla tan escasa es complicado abarcar la actualidad y compatibilizarlo con el contenido de la revista mensual. Ello obliga, además, a que el perfil de los periodistas tenga que ser muy completo y tengan que estar en

constante formación sobre los temas que tratan, lo que redundaría en una muy difícil especialización.

- Código ético de publicidad: *La Marea* cuenta con un estricto código ético que limita quién se puede publicitar en la web y en las páginas de la revista. Bancos que practiquen desahucios o empresas que financien directa o indirectamente el tráfico de armas, por ejemplo, no se pueden anunciar. El código ético es tan estricto que pocas empresas con capacidad de pagar campañas de publicidad tienen permitido anunciarse, por lo que los recursos económicos que se obtienen de la publicidad son muy bajos -un 5% en el presupuesto anual- y no hay perspectiva de que sean más altos.
- Recursos económicos: El modelo cooperativo trae consigo que no sea posible hacer rondas de financiación, búsqueda de inversores etc., por lo que el presupuesto que se maneja siempre es muy ajustado y en función, básicamente, de la entrada de nuevos socios y del número de suscriptores que tiene la revista en papel.
- La orientación ideológica es de un nicho pequeño: La línea editorial de *La Marea* es muy clara y, aunque apuestan por el periodismo de principios, su carácter social y de izquierdas le cierra parte del mercado potencial, ya que hay todo un espectro ideológico, la derecha, que no se sentirá identificado con el proyecto y es complicado que consuman el producto.
- Imposibilidad de publicitarse: Como se ha comentado ya, el no publicitarse en otros medios o por las vías habituales de publicidad para llegar a su público objetivo hace muy complicado que se conozca más el proyecto.
- Desconocimiento general: Al no tener capacidad de realizar campañas de publicidad para el gran público, *La Marea* se enfrenta a cómo darse a conocer sin publicidad. Aunque cuenta con la ventaja de un contenido reconocido y valorado entre la gente que conoce el proyecto, llegar al resto de gente sigue siendo un reto

muy difícil de superar si no se cuenta más que con redes sociales, el boca a boca y repartos de periódicos en eventos concretos.

- Distribución limitada: *La Marea* no cuenta con una distribución amplia. En los kioscos convencionales se distribuye en las provincias principales españolas (Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza...) pero en la mayoría de ciudades funciona con el sistema de nodos de *La Marea*: socios, lectores o simplemente algún colaborador altruista deciden aprovechar algún espacio propio -como un local o una tienda- para ser un punto de distribución de la revista. Esto es una dificultad añadida no sólo para que te conozcan, sino para facilitar que quien conoce *La Marea* pueda comprar la revista cada mes.
- Versión digital de *La Marea*: La versión digital de la revista mensual de *La Marea* no pasa de ser un PDF de la versión en papel. No cuenta con el lenguaje propio del contenido digital, no es multimedia ni hipertextual, por lo que no tiene ningún valor añadido respecto al papel que ofrezca un incentivo para comprarla.
- Edad del público: El público de *La Marea* es un público mayor, por lo general. Ni la revista ni la web han conseguido una presencia significativa entre el público joven, a pesar de que el contenido podría calar entre ese sector joven también. El público de edad avanzada, además, no está acostumbrado a las rutinas de compartir contenido en redes sociales, que ayudaría a la difusión de la revista.

4.1.2 Fortalezas

- Público muy fiel: El público de *La Marea* admira el proyecto del medio. No sólo la tasa de renovación de las suscripciones está por encima del 80%, sino que se trata de una audiencia muy activa y comprometida: fundan nodos de distribución, participan en los encuentros que organiza la revista... Puede que no llegue a mucha gente, pero fideliza muy bien al público al que consigue llegar.
- Referente informativo para ciertos temas: La manera de tratar la información en *La Marea* está más cercana al concepto de *Slow Journalism* que a la vorágine informativa

que marca la línea editorial de los grandes medios. Ha conseguido crear una marca, un sello, gracias al cuál se ha convertido en un referente en el tratamiento de las informaciones para gran parte de su público. En las encuestas realizadas entre los suscriptores hay un claro reflejo de la confianza en un tratamiento diferente y muy marginal dentro de los medios digitales en el panorama español.

- Imagen honesta: La forma de construir la revista, de manera abierta y colaborativa con los socios lectores, y los mensajes que se mandan hacia el exterior han hecho a *La Marea* ganarse una imagen de honestidad en su forma de trabajar y de hacer periodismo.
- Son únicos: No existe un proyecto periodístico similar en España. Ni en su modelo de negocio -una cooperativa-, ni en su apuesta tan decidida por una revista en papel. Uno de los principales valores de *La Marea* es tiene una personalidad muy clara que se encuentra en muy pocos otros sitios, y una apuesta por el periodismo y por un modelo de negocio concreto que les distingue.
- Colaboradores: Al proyecto de *La Marea* se suman de manera más o menos frecuente -depende del caso- colaboradores muy reconocidos que encuentran en la revista un lugar donde plasmar sus ideas y textos. *La Marea* ofrece un marco donde ninguna empresa puede presionar para que un contenido no salga por la publicidad que tenga contratada, ni hay posibilidad de que un lobby político actúe contra la revista porque un colaborador exprese determinada opinión. Es, en definitiva, un medio atractivo para que los líderes de opinión puedan escribir sin condiciones.
- Independencia: El código ético de publicidad que tiene *La Marea* blindo al periódico de las presiones de las empresas que se podrían anunciar en el medio sin él. Al final, *el que paga manda* y una información sobre desahucios, por ejemplo, podría verse condicionada si la web está patrocinada por *Bankia* y de ese dinero depende el sueldo de los redactores. Al estar financiado en su inmensa mayoría por el dinero de los socios y de los ingresos de las suscripciones a la revista en papel -la

publicidad supone sólo el 5% del presupuesto- no depende de nadie más que de sí mismo para decidir los contenidos y la línea editorial, lo que se publica y lo que no, y eso es algo de lo que pocos medios pueden presumir.

- Juventud y frescura: se trata de un medio muy joven. Trata los temas de un modo cercano a la sensibilidad de la gente, especialmente por haber nacido en un contexto de crisis. No está afectado por viejos vicios de la industria periodística; es un medio de información nacido en la era digital.
- No partidismo: Los propios responsables de *La Marea* definen el medio como “no militante ni partidista”; aunque tiene una línea editorial clara, no cumple las convenciones clásicas de los medios de información en España, según las cuáles siempre se han identificado más con un partido político que con una ideología - modelo pluralista polarizado, los medios se identifican con partidos políticos y éstos producen injerencias en los contenidos- , y se puede permitir informar de política sin rendir ningún tipo de pleitesía a ningún partido.

4.2 Análisis externo

El análisis externo de *La Marea* consiste en la delimitación de las amenazas y oportunidades que posee el entorno -contexto- en el que convive con el público y otros medios de comunicación. Es vital poder identificar estos factores para poder hacer una radiografía correcta de la situación de la revista y la aplicación de futuros proyectos: conocer el mundo que rodea al medio es fundamental para saber cómo moverse en él.

Sabiendo que los objetivos de *La Marea* son los descritos anteriormente, además de un trabajo interno para conseguir el mejor producto posible, es necesario mirar hacia fuera para ver qué ofrece el mundo que se pueda aprovechar y qué competidores y condiciones adversas hay en él que puedan suponer un problema a la hora de desarrollar una estrategia.

De nuevo la estructura cooperativa de *La Marea* es una singularidad que coloca a la revista en un lugar único dentro del mercado.

Es importante establecer la realidad que rodea a un medio de comunicación, en general, y a *La Marea*, en particular, para poder entender el análisis de amenazas y oportunidades realizado.

La realidad política española tiene lugar bajo el marco establecido por la Constitución de 1978. España está establecido como un estado democrático donde la soberanía nacional reside en el pueblo y de él emanan los poderes del estado.

La forma de gobierno es España es la de una monarquía parlamentaria donde el rey es el jefe del estado y el presidente del gobierno está a la cabeza del poder ejecutivo. El poder ejecutivo reside en el Congreso de los Diputados, el poder legislativo en las Cortes Generales y el poder judicial en el Tribunal Supremo.

La Constitución Española regula en su artículo 20 el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión:

1. *Se reconocen y protegen los derechos:*
 1. *a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.*
 2. *b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.*
 3. *c) A la libertad de cátedra.*
 4. *d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.*
2. *El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.*
3. *La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos*

medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. *Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.*
5. *Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.*

En cuanto a la regulación en la creación de medios de comunicación, el Tribunal Constitucional indicó en 1982 (Sentencia 12/1982) que del artículo 20.2 de la Constitución Española, además de emanar el derecho a la difusión de información, lo hace el de creación de medios escritos.

La economía española vive desde el año 2007 una etapa de inestabilidad que ha golpeado duramente a las clases medias y ha retraído el consumo de manera extraordinaria (Ortega, Eloísa; Peñalosa, Juan. 2012). Esta singularidad no puede pasarse por alto si se habla de las oportunidades y amenazas que tiene un medio de comunicación a la hora de ofrecer un producto al mercado, pues ese mercado no atraviesa, ni mucho menos, su mejor momento.

Del 2007 al 2014 el PIB español se vio reducido año tras año como consecuencia de la crisis, aunque en el primer trimestre de 2015 logró subir un 0,9%⁵. Este crecimiento, sin embargo, no se deja notar aún en el bolsillo de la gente, y eso supone una de las condiciones más a tener en cuenta a la hora de sacar un nuevo producto.

De este modo, podemos ver cómo *La Marea* supone un caso singular: cuando peor parecen estar las cosas para sacar un producto cuyo sustento principal es que la gente lo compre -y por adelantado, en el caso de las suscripciones-, la cooperativa MásPúblico decide dar el paso adelante y arriesgarse.

⁵ “El crecimiento del PIB se acelera hasta el 0,9% en el primer trimestre de 2015”. En El País, 30 de abril. http://economia.elpais.com/economia/2015/04/29/actualidad/1430325598_493468.html [Consultado el 15/05/2015]

Es por ello que no supone algo nuevo para ellos sacar de una mala situación económica un producto que pueda salir adelante en el mercado. No es, además, una peor situación económica la de ahora que la que se vivía en España cuando la revista sale a la luz.

Cuando de lo que se trata es de ver la capacidad que tendría de penetrar en el mercado una información digital, un nuevo producto multimedia adaptado a *tablets* y *smartphones*, conviene también poner el foco en los hábitos actuales de consumo de medios y de internet.

El consumo de información se traslada, cada vez más, hacia internet. Es una realidad que los medios deben asumir. Se debe tener en cuenta, eso sí, que este éxodo del público lector hacia lo digital depende en gran medida de la oferta que tenga disponible para hacer ese *viaje*.

El consumo de medios de comunicación en *tablets* y *smartphones* ya supone más de una cuarta parte del mismo⁶. En un periódico de nivel nacional como es *Público*, aproximadamente la mitad de las visitas llegan desde dispositivos móviles⁷. Estos puntos de acceso han llegado para quedarse.

Además, resulta interesante comprobar cómo en *tablets* los medios de comunicación son el contenido más consumido por los usuarios⁸, aunque no hay una oferta específica para este soporte en el terreno de la información política generalista.

4.2.1 Amenazas

- El Español. El nuevo medio de Pedro J. Ramírez tiene una vocación digital como ningún otro medio del panorama español actual. Supone una amenaza porque es un medio con muchos más recursos económicos que *La Marea* -18 millones de euros

⁶ Datos extraídos de Kantar Worldpanel: II Estudio de Medios Online, 2015.

⁷ Dato confirmado por trabajadores del medio.

⁸ Datos extraídos de Kantar Worldpanel: II Estudio de Medios Online, 2015.

para el nacimiento del proyecto⁹- y que puede ocupar un nicho similar al que se pretende con el salto digital de la revista. El público no tiene por qué ser el mismo, pero si El Español decidiera apostar fuerte por una publicación periódica para *tablets* sí ocuparía el lugar del mercado que pretende ocupar el nuevo producto digital de *La Marea*.

- La muerte del papel: El periodismo y los productos periodísticos están haciendo la mudanza a internet. El papel cada vez es menos rentable y, por tanto, menos prioritario para los grandes medios de comunicación. En el largo plazo parece claro que el papel va a acabar desapareciendo, y si esta muerte llegara antes de lo previsto, el modelo de *La Marea* podría correr peligro si no reinventa su edición digital, ya que gran parte del sustento económico del proyecto viene de la revista en papel.
- El surgimiento de proyectos multimedia: Ante esa perspectiva de migración a un ecosistema totalmente digital algunos medios y nuevas iniciativas ya están apostando por formatos totalmente adaptados a lo digital, echando mano de la multimedialidad y la hipertextualidad para hacer plataformas diferenciadas e imposibles de llevar a cabo fuera de internet. Ejemplos de ello son *Marca Plus* y *Vis-à-Vis*.
- Crisis: No se puede perder de vista el escenario de crisis actual como una amenaza para cualquier medio de comunicación, y más para uno que depende vitalmente de las aportaciones de sus socios y de la venta de ejemplares y suscripciones.

4.2.2 Oportunidades

- Resurgimiento del interés por la política: La situación política actual es un caldo de cultivo para una publicación como *La Marea* casi inmejorable. La inmersión en

⁹ “EL ESPAÑOL casi 100 días después: 5.624 accionistas y un capital más reservas de 18 millones de euros”. En El Español, 8 de abril <http://www.lespanol.com/noticias-accionistas/el-espanol-casi-100-dias-despues-5-624-accionistas-y-un-capital-social-de-18-millones-de-euros/> [Consultado el 10/05/2015]

procesos electorales crea un sector de la sociedad ávido de información política más allá de las noticias planas y habituales que se pueden leer en cualquier diario. Ofrecer un producto fresco, que dé la información que reclama un sector del público de forma más accesible, atractiva e interactiva es la mayor oportunidad que tiene *La Marea*.

- Nuevo mercado: El modelo de negocio de *La Marea* es complicado cuando se trata de hablar de dinero, ya que el código ético publicitario pone muchos límites a la que ha sido la vía de ingresos más importante en la prensa tradicionalmente. Una nueva versión digital podría penetrar en mercados en los que *La Marea* no ha podido estar, como son los kioscos online de *tablets* y *smartphones*.
- Un nicho por explotar: No existe un producto como el que se plantea. Existen revistas similares en el ámbito de los deportes o de la sociedad y la ciencia, pero que hablen de cultura y política no existen. No hay productos con una entidad suficiente como para ser considerados nativos digitales y totalmente pensados para ser consumidos en *tablets* y *smartphones*, a pesar de que, como se ha visto, son fuentes de tráfico de usuarios cada vez más importantes.
- Posibilidad de atraer a un público nuevo: El producto actual de *La Marea*, aunque válido por sí mismo y muy querido por sus lectores, se cierra puertas de ciertos públicos por el formato. Es complicado atraer a un público joven que vive mucho en internet con una revista en papel. No se pueden cambiar los hábitos de toda una generación, por lo que es evidente que un formato que se adapta a ellos ofrece la oportunidad de que todo ese público preste atención. Este factor combinado con el momento de ebullición política puede ser clave para llamar la atención de un público que, hoy por hoy, no se fija en *La Marea* porque el formato papel supone una barrera de entrada insalvable. Hay una generación que ya vive en las pantallas y no en el papel.

- Posibilidades de expansión: *La Marea* tiene una capacidad nula para anunciarse en publicidad de otros medios. No se invierte en ello porque se cree en otro tipo de expansión: el boca oreja, la recomendación, actos públicos etc. Sin embargo, una gran ventaja de las plataformas de distribución digitales es que ellas mismas hacen publicidad de los productos; bien de forma directa porque les merezca la pena por la calidad del producto, o bien al estar simplemente en esa base de datos y poder ser encontrados si alguien busca una revista de política en una aplicación de kiosco. Enlazando con lo de antes, además, es publicidad dentro de un sector del público al que *La Marea* no puede llegar de otro modo.
- Potenciales referentes: Abrir un nuevo mercado supone la oportunidad de colocarse a la cabeza de una carrera que está a punto de empezar por conquistar las *tablets* y los *smartphones* de los usuarios. *La Marea* puede convertirse en un referente de las revistas políticas y culturales en este nuevo formato, y es algo que no debe desaprovechar.

4.3 Estrategias DAFO

Analizado el entorno externo y el interno y habiendo desgranado cada una de las oportunidades y fortalezas de la revista, teniendo en cuenta las amenazas y debilidades se adoptará una postura ofensiva. A través de esta postura se pretende incentivar el crecimiento de la empresa. Aprovechando y maximizando las fortalezas de la empresa se pretende convertir las debilidades en fortalezas también. En esta línea debilidades como el código ético publicitario y la imposibilidad de invertir recursos económicos en publicidad de la revista en medios de masas pasarán a ser elementos diferenciadores de la revista. Por otro lado, se provecharán las oportunidades que se tiene en el entorno externo para suplir las amenazas.

El análisis exhaustivo realizado identifica una necesidad imperiosa: la creación de un nuevo modelo de revista digital. Actualmente las carencias del medio se centran mucho en ese aspecto, y un nuevo concepto ayudaría a conectar otra audiencia, más dinámica y activa. Hay que aprovechar las fortalezas señaladas para impregnar a la nueva revista digital de la personalidad de *La Marea* pero desde un nuevo concepto para conseguir atajar las debilidades señaladas. El entorno ofrece la oportunidad perfecta de lanzar un nuevo formato, que según lo analizado sería muy bien acogido entre la audiencia que ya tiene el medio y, además, permitirá llegar a nuevos públicos, hasta ahora fuera de su alcance.

5 MEMORIA PRÁCTICA

El objetivo del presente trabajo es eminentemente práctico, como así ha quedado reflejado en la investigación previa, con una vocación total de aplicación a un producto real y que aporte un valor añadido a la publicación de *La Marea*. El primer objetivo que nos marcamos con esta aplicación es precisamente que se trata de un producto real. No nos planteamos que el resultado se quede en el cajón de un expediente académico, sino que pretendemos que lo que se consiga con este TFG sea un producto tangible y que al día siguiente de estar terminado se pueda aplicar en el mundo real.

Para ello establecimos un camino en el que no hay lugar para la improvisación, y en el que tenemos en cuenta los costes humanos y materiales en todo momento. Al final de esta memoria se encuentra disponible un plan económico simplificado con los principales costes del proyecto y su potencial beneficio, con el objetivo de demostrar que, efectivamente, este es un proyecto económicamente viable.

Conseguimos partir de una base sólida para este proyecto gracias a la pericia de Alejandra González con la herramienta *Aquafadas*, que es la usada para toda la elaboración técnica de la revista digital. Desde la concepción del proyecto decidimos contar con *La Marea* para que estuvieran implicados en él y pudieran aportar su opinión y su experiencia. Y ese fue el primer paso.

5.1 *Aquafadas*. La herramienta

La herramienta principal que se ha empleado para desarrollar técnicamente la revista interactiva/multimedia de *La Marea* ha sido *Aquafadas*. Esta herramienta es un *plugin* gratuito que se implementa en *Adobe InDesign*, el programa de edición y maquetación editorial del paquete Adobe.

La instalación de la herramienta es tan sencilla como acceder a la página web oficial (www.aquafadas.com), descargar el *plugin Aquafadas Connect* y instalarlo y vincularlo al archivo de ejecución de *Adobe InDesign* del ordenador. Una vez realizados estos pasos, la herramienta aparecerá siempre operativa dentro del programa de edición.

Para la realización de este trabajo, o de cualquier otro que sea presumible de ser publicado, es además necesario realizar un paso más. Se debe crear una cuenta personal dentro de *Aquafadas* con el fin de crear una publicación de las características que sea. En este caso se creó una publicación periódica de carácter informativo. Primero se creó el medio de comunicación, *La Marea*, y se configuró de tal forma que hiciese referencia a una publicación mensual con determinadas características. Una vez descrito el medio, cada vez que se crea una publicación nueva, en este caso cada mes, se crea un apartado de nueva publicación donde se especifican variables como la fecha de lanzamiento a la venta, el tiempo que estará disponible, el precio, las plataformas en las que se podrá disfrutar, etc.

The image shows four pricing cards for Aquafadas services:

- eBook**: Starting at 50 €. Features: Fixed Layout, Reflow Layout, Sophisticated Enrichments. Includes icons for Apple, Kobo, and Amazon.
- Web Reader**: Starting at 100 €. Features: Publish on the web, Fit to the side of the screen, Same content in your app and on the web, Highly sophisticated enrichments. Includes icons for various social media and sharing options.
- Single-Issue APP**: 600 €. Features: Publish a single-edition app, Every Device on every platform, Including iOS, Android, Amazon and the web. Includes icons for Apple, Amazon, and Google Play.
- Kiosk APP**: Starting at 380 €. Features: Create your own branded store, Manage your reader-community, Manage user analytics, Insert highly sophisticated enrichments. Includes icons for Apple, Amazon, and Google Play.

Este último paso lleva a tener que mencionar que la herramienta, como era esperable, no es del todo gratuita. *Aquafadas* permite crear la publicación a coste cero, es una vez queramos lanzarla al público cuando tenemos que realizar un desembolso. La plataforma no se queda

con ningún beneficio de las ventas de la publicación sino que estipula un único pago inicial en el que podemos abarcar un número determinado de publicaciones (uno, seis o doce).

El *plugin* de *Aquafadas* para *Adobe InDesign* tiene dos herramientas: *Adobe Interactivity*, la encargada de dar el toque multimedia a los elementos de la página; y *Adobe Project Manager*, la forma de publicación y colocación de las páginas.

Adobe Interactivity tiene el siguiente aspecto:

En la imagen puede observarse las diferentes funcionalidades que tiene la herramienta. Una vez seleccionada una caja de contenido creada en *InDesign* se puede seleccionar una función de interactividad para ella con *Aquafadas*. Las funciones gratuitas que se pueden disfrutar son:

- **Picture:** esta función permite aplicar funciones a las imágenes como fundidos, aparecer en determinado momento o al realizar determinada acción, establecer marcos, etc.

- **Slideshow:** sirve para crear galerías de imágenes de todo tipo. Además, cada imagen puede ser recortada, aplicar un zoom de entrada o de salida, fundidos, etc.

- **Movie:** esta actividad permite insertar un vídeo ya sea desde un archivo como desde una url. Se puede especificar el momento en el que se activa o se detiene y asociarlo a una acción del usuario (un click) o la activación de una acción primaria (al aparecer una imagen concreta en la galería)

- **Audio:** con esta función se puede insertar un audio desde archivo o url y otorgarle las mismas características de las indicadas anteriormente a los vídeos.

- **Button:** es quizás la función más útil de Aquafadas. Los botones sirven como ejecutores de casi cualquier acción (los botones avanzados que se explican más abajo lo son de cualquiera). A través de un botón se pueden establecer acciones que comenzarán al pulsar uno concreto. Estas acciones pueden ir desde ocultar o mostrar una capa o un frame, pasando por ir a un artículo o página concreto de la publicación, hasta ir a una página web o cerrar el programa.

- **To image:** sirve para convertir cajas de texto plano en cajas que puedan ser tratadas como imágenes. Es útil ya que hay funciones que sólo son propias de las cajas de imagen.

- **Slider:** esta función permite crear una tabla de contenido a modo de índice en la primera página de la publicación. El programa escoge las miniaturas de cada página y las expone en una tabla de contenido interactiva que activa la posibilidad de viajar por la publicación de forma aún mas intuitiva.

- **Synopsis:** similar a la función anterior pero añadiendo texto a la tabla de contenido.

- **HTML page:** sirve para incrustar un archivo o dirección HTML en la publicación. Así se puede acceder a cualquier web sin salir de la aplicación. Además se puede insertar un feed de un blog que se actualice automáticamente.

- **Comparator:** es quizás la herramienta más sencilla y mas difícil de explicar. Permite superponer dos imágenes e introducir una barra de desplazamiento que va mostrando una sección de cada imagen según la vayamos moviendo. Es el clásico efecto mostrado cuando se quiere ver el antes y el después de una ciudad tras décadas de historia

- **AVE comics:** permite insertar comics que se realizan previamente con la herramienta Comic Composer.

- **Map:** sirve para insertar mapas interactivos en la página.

- **Animate Image:** con esta función se puede "animar" una imagen (crear un gif) que se active al desarrollar una acción. Esa acción puede ser desde que pase determinado tiempo hasta que la imagen vaya cambiando conforme se pasa el dedo sobre ella.

- **Show AVE:** inserta un archivo AVE (AVE es el formato de archivo de Aquifadas). Se trata de insertar una publicación dentro de otra publicación.

- **Simple MAZE:** sirve para crear un juego de laberinto en el que se tiene que llevar un elemento hasta el final del juego.

- **Simple Draw:** con esta función se pueden colorear formas.

- **Matching Game:** inserta el clásico juego de memoria en el que se deben buscar las parejas.

- **Anchor:** permite establecer un ancla. Un ancla es un enlace interno a un punto concreto de la página o del texto.
- **Drag & Drop:** otorga a una caja de imagen la funcionalidad de ser arrastrado y depositado en cualquier parte de la pantalla. Se puede establecer una acción de inicio cuando una determinada caja llegue a un determinado lugar.
- **SubLayout:** permite introducir una caja ya sea de texto como de imagen más grande del espacio ocupado. Para ver el total del texto o de la imagen se desplaza a lo largo de la pantalla.

- **Advanced Button:** similar al botón sencillo pero con una galería de acciones complejas que permiten hacer cualquier cosa imaginable.

5.2 Reuniones con *La Marea*

La primera reunión que mantuvimos con Magdalena Bandera, coordinadora de la revista, fue para contarle el proyecto y para que diera luz verde al mismo, por temas de propiedad intelectual, que en ningún momento queríamos vulnerar. Lo primero que hacemos con ella es compartir los resultados del DAFO para exponer nuestras conclusiones. A partir de él, planteamos el proyecto de realizar una nueva versión digital para cubrir las carencias detectadas y aprovechar las oportunidades localizadas.

Desde *La Marea* hubo en todo momento una colaboración total, y nos facilitaron los archivos originales del número que hemos traspasado a la versión digital. Magdalena nos dio permiso para utilizar todo el material que necesitásemos para desarrollar la revista, y además se mostró muy interesada por conocer el plan de viabilidad económica que tendría el proyecto.

Partimos con la ventaja, además, de haber estado ambos trabajando en *la Marea* durante tres meses en 2014, dentro de nuestras prácticas curriculares, y conocemos bien el medio por dentro. Eso nos permitió, además, realizar un profundo proyecto de investigación de

su audiencia, así como sus debilidades y fortalezas, que nos ha dado una visión única de lo que necesita la revista.

En todo momento fuimos francos con los responsables de *La Marea*, y en reuniones posteriores dejamos claro que la versión digital era un punto muy flaco del proyecto. Sabíamos que era el punto a reforzar, y fue admitido de buen grado. Tratamos de interesarnos por qué creían que era el punto sobre el que poner el foco a la hora del desarrollo de la revista digital, y llegamos al consenso de que el dossier de la revista era el apartado con más potencial de toda ella.

Cada encuentro con *La Marea* resultó interesante y productivo, recibiendo siempre feedback importante de cara a perfilar el proyecto de la manera más fiel al espíritu de *La Marea*.

5.3 Bocetos y esqueleto de la revista

Con todos los datos recogidos de la investigación realizada ya teníamos claro que el objetivo de la revista era impactar sobre el público joven que no consume el papel y ocupar un nicho de mercado ahora mismo vacío. El reto era tan grande como ilusionante porque el mercado ofrece ahora mismo una oportunidad irrepetible. Estamos convencidos de que en pocos años un proyecto como el que presentamos hoy será habitual entre los periódicos de información general, y hoy por hoy nadie está cogiendo ese camino salvo El Español.

La primera decisión a la que nos enfrentamos fue la de decidir la estructura que tendría la revista en digital. La versión digital original consiste en un PDF estándar, siguiendo una estructura lineal, yendo página tras página como una copia 1:1 del papel. Queríamos desmarcarnos de esto dentro del objetivo de transformar al lenguaje digital por completo la nueva versión de la revista.

Por ello nos decantamos por una estructura no lineal que jugase con la horizontalidad y la verticalidad. El concepto es sencillo: en una línea imaginaria horizontal se sitúan las primeras páginas de cada sección o apartado que queremos hacer y éstas se despliegan verticalmente hacia abajo con todo su contenido.

El usuario navega por la revista de forma horizontal deslizando el contenido, y cuando llega a uno que le gusta simplemente tiene que deslizar verticalmente para “abrir” ese contenido. Esta estructura nos permite varias cosas: para empezar, romper con la linealidad a la que obliga el soporte físico, y además hace el contenido mucho más agradable de navegar.

Las barreras de entrada que ofrece este sistema son pocas, por dos motivos: el usuario digital ya está acostumbrado a este tipo de movimientos en la pantalla y además el proceso de aprendizaje es muy corto y no requiere de una guía constante para el usuario. De todas formas, y de manera complementaria, se decidió introducir señales que ayudan al lector a saber hacia dónde tiene que navegar para seguir el contenido.

Una vez decidido seguir este esquema, procedimos a estudiar el contenido de la revista, especialmente del dossier, para saber qué contenidos continuarían sin demasiado cambio y cuáles requerían de una nueva presentación.

Una de los puntos que quisimos potenciar con esta versión digital es el de la imagen gráfica de la información. No queríamos dejar escapar la oportunidad de “jugar” con el contenido para presentarlo de manera atractiva, clara y, sobre todo, de manera que el lector lo tenga lo más fácil posible para entender lo que está viendo. Esto quiere decir que los gráficos, las cifras, las citas etc. se convirtieron en objetivo prioritario de cara a su presentación.

Mención especial para los audios, que decidimos incorporar para citas (hay una parte de hemeroteca en el dossier) y para ambientar y situar al lector. Una de las ventajas del formato digital es precisamente que podemos echar mano de recursos multimedia para que el lector combine como quiera.

Dentro de la hipertextualidad de la que quisimos dotar a la revista, decidimos que en las páginas aparecería el nombre de *La Marea* como en el papel, pero sería un enlace que lleva

a la web. Además, en los textos pudimos introducir enlaces a noticias propias de *La Marea*, y también de otros medios.

Por último, decidimos hacer de los círculos (símbolo de podemos) seña de identidad del dossier, como lo son en la versión del papel, pero dotándolos de interactividad.

5.4 La publicidad

Merece una reflexión propia porque el formato de la nueva revista digital puede ayudar mucho a la forma que tiene *La Marea* de gestionar la publicidad. La mayor parte del contenido digital en España se ofrece de forma gratuita porque no existe aún la cultura del contenido de pago en internet. Esto hace que las pocas revistas que han optado por este formato con fuerza (como Marca Plus) se ofrezcan de forma gratuita con publicidad para obtener el beneficio.

Sin embargo, *La Marea* no puede vivir de la publicidad por su código ético, que le impide contratar publicidad con muchos de los anunciantes tradicionales en estos formatos. Es algo que ya sufre en el papel, pero no es lo mismo ofrecer un producto de pago en papel - que psicológicamente es más tangible y más aceptable pagar por él- que digital.

Aun así, este formato de revista abre una puerta interesante de cara a la publicidad. La publicidad multimedia, gamificada o interactiva tiene un valor más alto que la publicidad normal, y consigue una penetración mayor en la audiencia. Una de las ideas de este proyecto radica precisamente en que la publicidad, hecha de forma creativa y original, puede obtener mejores resultados aquí que en el formato del papel.

Eso sumado a que en este soporte se pueden introducir algo tan importante como son los enlaces, que dirigen directamente a un producto, una web o lo que solicite el anunciante.

SÚMATE A LA MAREA

SUSCRIPCIÓN PAPEL

- 17,50 € 6 números en papel
- 35,00 € 12 números en papel
- 50,00 € **APOYO** 12 números en papel +

SUSCRIPCIÓN DIGITAL

- 9,90 € 6 números digitales
- 17,90 € 12 números digitales
- 25,00 € **APOYO** 12 números digitales + **EDICIÓN DIGITAL**

The advertisement features a blue background with white text. It displays two versions of the 'lamarea' magazine: a paper edition and a digital edition on a tablet. The paper edition is shown as a stack of three issues, and the digital edition is shown as a tablet displaying the same content. The subscription prices are listed in a clear, bold font, with the 'APOYO' (support) option including the Spanish state emblem logo.

En el largo plazo esto podría suponer un incremento de los ingresos por publicidad sin tener necesariamente que mostrar más publicidad que en el papel, sino que esta publicidad es mejor, más efectiva y más atractiva para los anunciantes.

5.5 Contenido multimedia

No podía faltar una parte importante de vídeos, imágenes y audios para la revista digital. En parte porque es un elemento diferenciador del papel y en parte porque creímos desde el principio que es un lenguaje que valor propio para contar cosas que complementa perfectamente al espíritu de la revista. Los apartados fundamentales en los que decidimos usar contenido multimedia son:

- Imágenes en gran formato. Nos pusimos en contacto con el fotógrafo de *La Marea* para conseguir más material fotográfico de la temática del dossier y de una calidad mayor al ofrecido en el papel -limitado por los criterios de impresión-. Con ese nuevo material pretendíamos ofrecer más imágenes y más grandes sin ocupar necesariamente más espacio, ya que el objetivo era que el lector “jugara” con ellas para ampliarlas y reducir las.
- Hemeroteca. En una de las páginas del dossier -17 de la revista- aparece una sección de hemeroteca que recoge testimonios políticos sobre Podemos. Están, lógicamente, transcritos y entrecomillados. Nosotros decidimos ir a la fuente original, extraer esos audios y ofrecerlos al lector de manera mucho más eficaz que como permite mostrarlo un formato en papel.
- Fotografías que pueden convertirse en vídeos. Usamos el ejemplo de la página 21, en la que se cita a La Sexta Noche con una imagen del programa. Decidimos usar un extracto en vídeo del mismo para ilustrar con precisión lo que quiere decir la imagen, tan limitada en su propio formato para ello.
- Ambientes. Algo que se quiere crear especialmente con este dossier es un ambiente de lo que es Podemos. Está centrado en el acto de Vistalegre de noviembre de 2014, que fue la primera gran Asamblea Ciudadana llevada a cabo por el partido. Decidimos extraer algunos sonidos ambiente de la asamblea para sumergir al lector en lo que se le está ofreciendo.

- Biografías. El apartado *¿Quiénes son?* está presentado en forma de biografías individuales. Quisimos aprovechar este apartado para introducir además intervenciones en forma de audios de los representados en él, de forma similar a lo desarrollado en la sección de la Hemeroteca, para demostrar que un nuevo formato puede traer además nuevas formas de presentar el contenido que en el papel serían impensables.

5.6 Edición de los textos

Una de las decisiones importantes que había que tomar era la de cómo se presentarían los textos y qué edición requerirían. Nuestra intención desde el principio fue la de respetar el contenido creado por el equipo de *La Marea*. Son gente con talento y cuyo trabajo es difícil de mejorar por unos meros estudiantes. La edición de los textos se iba a basar, pues, principalmente en su formato.

Otra decisión que tomamos fue alterar un poco el orden de aparición de los textos y sustituir algunos por formatos totalmente distintos.

En este último caso hablamos de la sección *¿Quiénes somos?*, que ha sido modificada para pasar a ser seguramente el contenido que se muestra de forma más diferente respecto a la revista en papel. Hemos querido darle importancia a las figuras clave de Podemos para ofrecer una herramienta didáctica a la par que sencilla para el lector: con simples pulsaciones sobre las personas puede obtener mucha información de ellos, dedicando el tiempo que quiera a ello.

Una de las ventajas de ofrecer el contenido así es precisamente esa: el lector hará de esta sección lo que quiera que sea para él. Puede deslizar la pantalla simplemente viendo las caras de los líderes del partido, puede pulsar en ellas para conocer su biografía y además puede escuchar un extracto de sus declaraciones si quiere conocer su oratoria.

Es interesante destacar este apartado de la revista porque conjuga bien el espíritu del nuevo formato: podemos contar lo mismo pero mejor, dando la opción al lector de verse expuesto a la información que esté dispuesto, sin obligarle a pasar por información que no le interesa.

Otro texto que decidimos editar para mostrarlo de forma bastante diferente es el *diccionario de Podemos*, que en la revista se muestra como un texto corrido con una serie de términos

definidos. Hemos querido mostrarlo de forma diferente para aprovechar y que el usuario interactúe de forma diferente con la revista, y de paso engancharle de otro modo.

En general, el contenido de los textos es el original sin mover una coma, gracias a que *La Marea* nos facilitó los textos y nos ha sido relativamente sencillos colocarlos en las plantillas de la nueva versión.

5.7 La interactividad

Una de las características más especiales de la nueva revista digital de *La Marea* que aquí presentamos es la posibilidad que tiene el lector de interactuar con el contenido de la revista. Además de suponer un entretenimiento puro y duro, y ofrecer un diseño atractivo y agradable de utilizar, esta interactividad es una manera de hacer más didáctica la información.

Desde la propia revista destacan como uno de sus objetivos el de la didáctica. Somos firmes defensores de la interactividad como una vía de aprendizaje, y en la información también puede ser utilizada por el periodista para contar historias de una mejor manera.

En la revista digital hemos decidido aplicar la interactividad de modo que esté presente todo lo posible pero sin permitir que se convierta en protagonista por encima de la información. Se trata de hacer de la interactividad un vehículo, nunca un destino. Un medio para llegar al fin de hacer la información más didáctica y accesible.

Un recurso que decidimos usar de forma reiterada durante el dossier es el de los círculos. En el papel están utilizados de forma similar, pero nosotros decidimos hacer que fueran sensibles al *click* sobre ellos. Con un toque, el lector ve revelada nueva información.

Más ejemplos de interactividad los encontramos en las portadas de las secciones del dossier, a las que quisimos dotar de cierta identidad propia. Por ejemplo, en la portada de la

ideología de Podemos decidimos hacer un pequeño juego en el que cuando el lector selecciona todos los elementos y los introduce en la bombilla se le ve revelada nueva información.

Por supuesto, el lector podría obviar estos elementos y hacer una lectura que podríamos llamar clásica, sin entretenerse en estas interacciones, pese a que perdería parte de la información. Aun así, la revista seguiría siendo totalmente funcional. En todo caso, desde el principio estuvimos convencidos de que el público al que va dirigida la versión digital de *La Marea* es un público curioso y acostumbrado a tratar con tecnología similar. Como decíamos antes, tenemos la suerte de contar con una cultura instalada acerca de la interacción con elementos digitales que juega a nuestro favor.

5.8 Desarrollo técnico

El proyecto se ha desarrollado mediante la herramienta *Aquafadas*, que se ejecuta dentro del programa *Adobe InDesign*

5.9 Dificultades y retos

El principal reto que teníamos por delante a la hora de enfrentarnos al proyecto era, sin duda, mantener la esencia de *La Marea* en un nuevo formato, tan alejado de lo que era hasta ese momento la versión digital de la revista. Aunque limitada, una versión en PDF de la revista en papel tiene la indudable ventaja de ser reconocible y no suponer un problema para mantener la identidad de *La Marea*; al fin y al cabo, nada cambia salvo verlo del papel a una pantalla.

Sin embargo, con esta nueva versión digital cambian muchas cosas, y era importante para nosotros saber que, pese a eso, *La Marea* es reconocible en el producto que se ha creado.

Una de las dificultades capitales a la hora de sacar adelante el proyecto ha sido enfrentarnos a un reto técnico importante desde el punto de vista de unos *amateur* en la materia. Un estudiante de Periodismo y una de Periodismo y Comunicación Audiovisual, lamentablemente, no reciben la formación adecuada en Periodismo Multimedia para desarrollar un proyecto acorde a la realidad tecnológica y periodística actual.

No queremos dejar de romper una lanza a favor de la autoformación y la capacidad de los estudiantes universitarios de ser curiosos y aprender por su cuenta capacidades que la universidad no es capaz de ofrecerles por moverse a un ritmo demasiado lento. Por fortuna, tenemos a nuestra disposición recursos y herramientas que nos han permitido aprender fuera del aula lo que dentro no se nos ha enseñado.

Por suerte, tenemos acceso a los recursos tecnológicos necesarios para enfrentarnos al proyecto, y estos meses de trabajo han supuesto también meses de aprender mucho, acabando con la sensación de que hoy por hoy podríamos haber desarrollado la revista con más agilidad y en menos tiempo.

Otra reto importante que se nos presentó fue el de crear un producto sin apenas referentes en los que inspirarnos para ello. Supone una hoja de doble filo, en realidad: la oportunidad de hacer un formato novedoso trae consigo la responsabilidad de partir de cero en muchos aspectos. Cogimos ese reto con mucho respeto y a la vez con mucha ilusión.

Las revistas que existen en el mercado que se mueven en el mismo sentido que la nueva versión digital de *La Marea* optan por una estructura muy diferente. Son mucho más ligeras y con contenidos más adaptables.

Precisamente otro gran reto era el de adaptar al lenguaje de lo digital un contenido que va *en contra* de él. Si el lenguaje digital apuesta por lo visual, por los textos cortos y ligeros, *La Marea* en el papel hace algo muy propio del papel: contenidos densos y largos. Mucha parte

de nuestro esfuerzo se ha centrado en transformar el contenido, siempre respetándolo, para cumplir ciertos cánones que lo adaptaran a la nueva versión digital.

El último problema al que nos hemos enfrentado, más propio de un proyecto universitario que de la propuesta que presentamos para la aplicación real de esta revista, es en lo referente a los recursos de imágenes y multimedia.

El proyecto ha necesitado echar mano de recursos de otros medios y agencias para completar su apartado multimedia -por ejemplo, la hemeroteca y algunos vídeos e imágenes-.

5.10 Resto de la revista

Para la edición del resto de la revista decidimos hacer una selección de las principales secciones que aparecen en cada número de *La Marea* con el objetivo de hacer una muestra de cómo se pueden mostrar esos apartados.

No tienen un trabajo tan profundo como el del dossier para dotar de un valor añadido al mismo; además, en la propia revista en papel hay un cuidado especial por hacer del dossier una identidad propia y protagonista de toda la revista -sin ir más lejos, copando gran parte de la portada de cada número-.

Del resto de la revista, decidimos coger estos ejemplos:

- Índice. Indispensable en la revista. Dentro de él se incluye un pequeño texto explicatorio de por qué se ha elegido el tema principal de la revista ese mes. Además, también se encuentran en él los créditos al autor de la ilustración y a los autores y colaboradores del número.

- Relato. Es un fijo dentro de *La Marea*, y el formato digital nos ofrecía una posibilidad que no podíamos dejar escapar: el audiorelato. Locutar el relato era algo que nos planteamos desde el principio y que nos hacía especial ilusión por los matices y el valor añadido que podríamos dar al texto, de por sí siempre acertado.
- Agenda cultural. *La Marea* incluye en sus números del papel una agenda cultural, que incluye cine, teatro, música y libros. Creímos que era apropiado meter esta sección por lo que nos permite la hipertextualidad en cuanto a, por ejemplo, enlazar cada una de las ofertas culturales con la adquisición de entradas o el acceso a comprar el producto que se muestra. En casos como la música, por ejemplo, se puede introducir una muestra del disco en cuestión, al igual que ocurre con los tráiler de cine.
- Entrevista. Suele haber siempre una en cada número del papel y es un género informativo lo suficientemente representativo como para traerlo aquí. El formato digital nos permite más agilidad que el papel para mostrar preguntas y respuestas, además de poder hacer de la biografía de la entrevistada respetando la filosofía de permitir al lector evitar leer lo que no le interese si, por ejemplo, quiere acceder directamente a las preguntas.
- Club de *La Marea*. Además de ser el cierre a la revista, esta sección nos permitía aprovechar muy bien la hipertextualidad de la versión digital para facilitar al lector el colaborar con el proyecto de *La Marea*. Teniendo en cuenta, además, que el público objetivo de esta versión sería uno distinto al habitual, nuevo, creíamos que había que aprovechar bien la oportunidad de impactar sobre el lector en esta sección para que sea más sencillo que pueda unirse al proyecto de alguna manera
- Las suscripciones se pueden mostrar de tal manera que el lector pueda suscribirse en pocos segundos. con un enlace que lleve directamente a la tienda de *La Marea*. Además, se muestran tuits en la página que pueden ser directamente incrustados en la revista, permitiendo interactividad con ellos. Pensamos esta página como una

oportunidad para el lector de conocer mucho más *La Marea* de forma sencilla y accesible.

5.11 Plan de negocio

A la hora de tener en cuenta los gastos y los beneficios de este tipo de producto, en el uso de la herramienta Aquafadas se puede entrar en dos supuestos:

5.11.1 Supuesto 1

Si se escoge la publicación únicamente para dispositivos móviles y tablets (iOs y Android) nos encontramos en este primer supuesto. En este caso el precio de publicación anual es de 3.750€. A este gasto hay que sumarle un precio aproximado de producción que se traduce en el sueldo o el honorario pagado a la persona encargada de llevar a cabo la revista que se ha estimado en unos 600€.

El total de gasto anual por tanto en esta primera situación es de 10.950€

Item	Precio/mes	Precio/año
Aquafadas iOs/Android		3.750 €
Producción	600 €	7.200 €
Total		10.950 €

5.11.2 Supuesto 2

Si además de en las plataformas anteriormente mencionadas (las tiendas de *iOS*, *AppleStore*, y *Android*, *PlayStore*) se desea publicar la revista en la web con algún tipo de membresía para filtrar las personas que han pagado, nos encontramos en el segundo supuesto. En este caso el coste de producción se mantiene pero el de la plataforma asciende a 4.375€.

El gasto total es entonces de 11.575€.

Item	Precio/mes	Precio/año
Aquafadas iOS/Android/web		4.375 €
Producción	600 €	7.200 €
Total		11.575 €

5.11.3 Rentabilidad de la revista

Por tanto estimamos la rentabilidad del producto en un supuesto de mínimos centrado en alcanzar un punto de equilibrio en el que los gastos sean igual a los beneficios (siempre pensando monetariamente, existen beneficios adicionales como la publicidad o la imagen de marca que no son cuantificables en este punto)

Actualmente la edición digital de *La Marea* en PDF tiene un coste de 1,90€. En la siguiente tabla simplemente se ejemplifica los ingresos por suscriptor anualmente dependiendo del precio al que se ponga a la venta el producto. Se establece el calculo por suscripciones ya que es la unidad de medida anual fiable que existe. *La Marea* también permite la compra unitaria de productos y las suscripciones mensuales.

Item	Precio revista (Ingreso/mes/suscriptor)	Ingresos/año/suscriptor
Precio revista 1	1,50 €	18,00 €
Precio revista 2	1,75 €	21,00 €
Precio revista 3	2,00 €	24,00 €
Precio revista 4	2,25 €	27,00 €
Precio revista 5	2,50 €	30,00 €
Precio revista 6	2,75 €	33,00 €

Precio revista 7	3,00 €	36,00 €
Precio revista 8	3,25 €	39,00 €
Precio revista 9	3,50 €	42,00 €

Por tanto a través de un sencillo cálculo se establecen el número de suscriptores anuales necesarios para que el proyecto sea rentable dependiendo del precio en el que se valore la revista.

Item	Precio revista	Número de suscriptores anuales caso 1	Número de suscriptores anuales caso 2
Precio revista 1	1,50 €	608	643
Precio revista 2	1,75 €	521	551
Precio revista 3	2,00 €	456	482
Precio revista 4	2,25 €	406	429
Precio revista 5	2,50 €	365	386
Precio revista 6	2,75 €	332	351
Precio revista 7	3,00 €	304	322
Precio revista 8	3,25 €	281	297
Precio revista 9	3,50 €	261	276

La primera columna hace referencia al precio unitario de la revista, la segunda al número de suscriptores anuales necesarios para entrar en posición de equilibrio en el primer supuesto (publicación Android y iOS) y la tercera al número de suscriptores anuales necesarios para entrar en posición de equilibrio en el segundo supuesto (publicación Android, iOS y web).

El número de suscripciones digitales de *La Marea* es en cualquier caso superior a las cifras que aparecen en la tabla. Teniendo en cuenta la posible migración de suscriptores de la actual versión digital (PDF) a este nuevo producto y que el PDF tiene un coste cero para *La Marea*, se debe trabajar por encima de la posición de equilibrio siempre.

Recomendamos un precio de venta de 2,50€ a 3,00€ y optar por el segundo supuesto para poder abarcar a todo el público objetivo que carece de dispositivos electrónicos sobre los que sea posible visualizar correctamente el contenido (un smartphone no es un dispositivo adecuado por su reducido tamaño en algunos casos, y no todo el mundo dispone de una tablet/iPad).

Se necesitarían por tanto para asegurar una viabilidad del producto entre 322 y 386 suscriptores anuales. Cifra que se reduce si se tiene en cuenta que mensualmente existen más de un centenar de compras unitarias del producto en pdf.

5.12 Presentación ante el tribunal

Si algo teníamos claro una vez cerrado todo el proyecto era que la presentación ante el tribunal que evaluase el trabajo iba a ser clave fundamental para la comprensión del mismo en toda su envergadura.

Desde el primer momento teníamos claro que la presentación sería ágil y, sobre todo, interactiva. Trasladar uno de los valores de la revista a la presentación debía convertirse en una prioridad. Por eso mismo tomamos la decisión de hacer la presentación en alrededor de la propia revista, facilitando a cada miembro del jurado un iPad con ella para que pudiera hacer uso de él como quisiera durante la presentación.

Esta idea nos llevó a pensar, también, cómo sería depositado el trabajo en la universidad, ya que depositar físicamente un iPad no nos parecía una opción viable. Por ello optamos por elaborar un vídeo¹⁰ que explicase los elementos fundamentales de la revista digital, y que sirviera también a los miembros del jurado como introducción para lo que se iban a encontrar el día de la defensa.

¹⁰ Dicho vídeo puede ser consultado en la url bit.ly/TFG_LAMAREA

No entendemos este trabajo de otra manera que la revista en sí misma. La investigación teórica es un acercamiento para lograr afinar el producto a las necesidades de *La Marea*, pero la verdadera esencia se encuentra programada en la nueva versión digital, por lo que no nos parecía que tuviera mucho sentido hacer una presentación que tratara la investigación DAFO o la historia de *La Marea* como medio de comunicación.

6 CONCLUSIONES

Esta investigación y su aplicación práctica nacen con la intención de analizar las fortalezas y debilidades de *La Marea* y su revista digital, así como las oportunidades y amenazas del mercado en el que se encuentran. Todo ello de cara a la creación de un nuevo formato de revista digital que permita al medir sus carencias y aprovechar las oportunidades de su entorno para lograr una implantación exitosa. A través de un análisis DAFO comprobamos que la versión digital de *La Marea* contaba con carencias muy evidentes, derivadas de un trabajo muy limitado en el ámbito de lo digital. Además, gracias a las encuestas realizadas entre los suscriptores y los socios se ha podido contrastar que la versión actual de la revista digital no está muy bien valorada. De hecho, los lectores apostarían por el desarrollo de una mejor revista digital.

Las principales debilidades de *La Marea* al respecto se centran en la escasez de recursos humanos y económicos, además de otros factores con los que ya lidia la propia revista en papel como es el código ético de publicidad, que en el plano económico es un hándicap importante. Como principales fortalezas encontramos su juventud, su independencia -que les permite tomar la decisión de embarcarse en un nuevo proyecto como este sin tener que depender de nadie más que de sí mismos, por ejemplo- y que tiene una personalidad muy potente.

En el marco del entorno en el que se mueve la revista digital encontramos una situación económica muy complicada, pero a la vez un auge de lo digital muy favorecedor para arrancar un nuevo proyecto. De hecho, el consumo de medios de comunicación en tablets, como se ha podido ver, aumenta y se convierte en la actividad principal dentro de estos dispositivos, lo que sin duda supone un contexto ideal para lanzar un proyecto de estas características.

Las amenazas son escasas, y se centran en la crisis económica y en los pocos medios que están haciendo una apuesta real por los lenguajes digitales, como por ejemplo El Español, que está encabezando hoy por hoy la interactividad y lo multimedia en los contenidos digitales, aunque de momento no cuentan con una revista de las características que plantea este trabajo. Las oportunidades, sin embargo, son grandes y al alcance de la mano. Un mercado por explotar, un interés en la política -contenido primordial dentro de *La Marea*- en alza y un público todavía sin conquistar por la revista se perfilan como las principales.

Una vez realizado este análisis y viendo claro que la oportunidad de hacer una nueva revista digital es real, se procede al desarrollo del nuevo formato para tablets. Se hace a través de *Aquafadas*, una herramienta dentro de *Adobe InDesign* sobre la que está trabajada toda la nueva revista. Desde el principio se trabaja sobre una estructura de “capítulos” que se desarrollan en vertical y el avance entre ellos en horizontal. Son necesarios hacer ciertos cambios en la estructura de la revista en papel, unas veces por criterios estéticos, otras porque el nuevo formato permite mostrar ese contenido de manera más eficaz. Aun así, se preservan en todo momento los textos originales -facilitados por *La Marea*- así como las líneas de estilo y la imagen de marca de la revista.

Los esfuerzos se centran, sobre todo, en el contenido principal de la revista: el dossier. Para el resto de contenidos se hace una selección de los formatos más interesantes para ofrecer una muestra del resultado final. Una vez terminada la revista, se procede a hacer un estudio económico de los costes que supone la realización de este nuevo formato. Se preparan tablas que muestran de forma concreta precios y número de ejemplares y/o de suscripciones -el modelo con el que trabaja actualmente *La Marea*- necesarios para que sea rentable.

Se puede ver con claridad que los números son asequibles para la realidad actual de la revista, que maneja cifras muy superiores en suscripciones actualmente. Además, si con ellas no se cubrieran los costes, con las cifras de ventas actuales de la revista digital de

forma independiente se podría llegar sin problema, al menos, a cubrir costes, y en medio plazo a tener beneficios. Todo ello sin contar con los beneficios que supone esta nueva versión a nivel de imagen de marca y de posición en el mercado; conseguir sacar adelante esta nueva revista supondría ponerse a la cabeza de un mercado que hoy por hoy cuenta con muy pocos competidores, pero que en un futuro es muy probable que esté poblado de ellos.

En definitiva, las debilidades que tiene *La Marea* como medio no son impedimento para lanzarse a desarrollar una nueva versión digital de la revista, y las oportunidades que hay hoy por hoy dejan claro que existe un camino viable para este formato. El contexto es el adecuado, y la revista digital ya es una realidad, con unos costes de producción asumibles para la cooperativa y que puede ser puesta en marcha en el momento en que se decida hacerlo, siendo rentable prácticamente desde el primer número.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Asociación de la Prensa de Madrid -APM- (2014): *Informe anual de la profesión periodística 2013*.
- Bolaños, Alejandro (2015): “El crecimiento del PIB se acelera hasta el 0,9% en el primer trimestre de 2015”. En *El País*, 30 de abril. Consultado el 15 de mayo en http://economia.elpais.com/economia/2015/04/29/actualidad/1430325598_493468.html
- Del Arenal, Celestino (2002): “La nueva sociedad mundial y las nuevas realidades internacionales: un reto para la Teoría y para la política”. Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2001, Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
- Díaz Noci, Javier (2004): “Los géneros ciberperiodísticos: un aproximación teórica a los cibertextos, sus elementos y su tipología”. II Congreso Iberoamericano de Periodismo Digital, Santiago de Compostela.
- Domingo, David (2008): *Interactivity in the daily routines of online newsroom: Dealing with an uncomfortable myth*. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13: 680–704, Iowa. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2008.00415.x
- Domingo, David; Quandt, Thorsten; Heinonen, Ari; Paulussen, Steve; B. Singer, Jane; Vujnovic, Marina (2008): “Participatory journalism practices in the media and beyond: An international study of initiatives in online newspaper”. En *Journalism Practice*, Vol. 2, No 3. DOI: 10.1080/17512780802281065
- Eisenman, Shane (1996): “Watchdog Journalism: Function and Future”. Columbia.
- Harding, James (2015): “Future of News”. En *BBC UK*, el 28 de enero. Consultado el 20 de marzo de 2015 en <http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-bbb9e158-4a1b-43c7-8b3b-9651938d4d6a>.

- Ministerio de Industria, Energía y Turismo (2014): *La sociedad en red: Informe anual 2013*.
- Nicolás Flores, Gastón (2007): “Periodismo y propaganda de guerra: ambigüedades y contraposiciones” en *La Trama de la Comunicación*, Volumen 12, Rosario: UNIR Editora.
- Ortega, Eloísa; Peñalosa, Juan (2012): “Claves de la crisis económica española y retos para crecer en la UEM” en *Documentos Ocasionales* N° 1201. Madrid: edita Banco de España.
- Romero, Pablo (2015): “EL ESPAÑOL casi 100 días después: 5.624 accionistas y un capital más reservas de 18 millones de euros”. En *El Español*, 8 de abril. Consultado el 10 de mayo en <http://www.elespanol.com/noticias-accionistas/el-espanol-casi-100-dias-despues-5-624-accionistas-y-un-capital-social-de-18-millones-de-euros/>.
- Rosa, Juan Miguel: "Diccionario de empresa y RR.HH." Laboris.net, consultado el 10 de marzo de 2015 en http://www.laboris.net/static/em_diccionario_analisis-dafo.aspx.
- Ruiz, Carlos; Domingo, David; Micó, Josep Lluís; Díaz-Noci, Javier; Meso, Koldo; Masip Pere (2001): “Public Sphere 2.0? The Democratic qualities of citizen debates in online newspaper” en *The International Journal of Press/Politics*. SAGE publications. DOI: 10.1177/1940161211415849
- Tuchman, Gaye (1978): *Making news: A study in the construction of reality*. Nueva York: Free Press.
- Villacorta, M. (2000). “Análisis DAFO” en *Revista Mercadeo*, Oviedo: Universidad de Oviedo.